

İnformatika dərslərinin qiymətləndirilməsində müasir yanaşmalar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17933094>

Cəmilə Novruz qızı Abdullayeva

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

E-mail: abdullayevajamila64@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0004-7764-2842>

Gülər Zahid qızı Həmidova

Magistrant, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

E-mail: g.hmidova211@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0006-2021-5326>

Xülasə: Son illərdə ölkəmizdə aparılan islahatlar təhsilin müsbət istiqamətdə dəyişməsinə təsir etmişdir. Müasir kurikulumda əvvəlki təhsil proqramından fərqli olaraq şagird fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi üçün standartlar müəyyən edilib. Şagird fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi vacib stimullardan biridir. Şagird əməyinin real qiymətləndirilməsini görəndə daha çox yaradıcı olmağa çalışır. Ona görə şagird fəaliyyəti məktəbdə daimi izlənilməlidir. Təhsilin müxtəlif mərhələlərində istifadə olunan qiymətləndirmə növləri və vasitələri dəyişir. Qiymətləndirmə zamanı tədqiqat xarakterli tapşırıqlara üstünlük vermək lazımdır. Məqalədə informatika dərslərinin qiymətləndirilməsində yeni baxışların xüsusiyyətləri və nümunələrinə baxılmışdır. Müasir yanaşmalardan istifadə bu işin daha səmərəli təşkil edilməsinə imkan verir.

Açar sözlər: *qiymətləndirmə, formativ, summativ, dijital, bacarıq əsaslı*

Modern approaches to assessing computer science lessons

Abstract: The reforms carried out in our country in recent years have had a positive impact on the development of education. In the modern curriculum, unlike the previous educational program, standards for assessing student performance are clearly defined. The assessment of student performance is one of the most important motivational factors. When a student sees a fair evaluation of their work, they try to be more creative. Therefore, schools should constantly monitor student activity. The types and tools of assessment used at different stages of education vary. When assessing, preference should be given to research-based tasks. This article discusses the characteristics and examples of new approaches to assessment in computer science lessons. The use of modern approaches allows this work to be organized more efficiently.

Keywords: *assessment, formative, summative, digital, skill-based*

Müasir təhsil sistemində qiymətləndirmə yalnız nəticəni yox, həm də öyrənmə prosesini izləmək, şagirdin bilik, bacarıq və münasibətlərinin inkişafını dəstəkləmək məqsədi daşıyır. İnformatika dərslərinin qiymətləndirilməsində müasir yanaşmalar müstəqil öyrənmələr üçün həm nəzəri biliklərin, həm də praktik qabiliyyətlərin inkişafının izlənməsi üçün əhəmiyyətlidir. Müasir yanaşmaların əsas məqsədi təhsil alanların informatika sahəsindəki hərtərəfli inkişafını və onları yeni texnologiyalarla təmin etməyi nəzərdə tutur. Qiymətləndirmənin məqsədləri:

1. Şagirdin riyazi biliklərinin səviyyəsini müəyyənləşdirmək;
2. Onun təfəkkür və yaradıcılıq qabiliyyətini dəyərləndirmək;
3. Təlim prosesində çatışmazlıqları aşkar etmək;
4. Müəllim və şagird arasında geribildirim yaratmaq;
5. Şagirdləri özünüqiymətləndirməyə təşviq etmək.

İnformatika fənnində şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi üçün müxtəlif vasitələrdən istifadə olunur. Bu vasitələr tədrisin məqsədinə, mərhələsinə və əldə olunacaq nəticələrə əsasən seçilir. Müasir qiymətləndirmə yanaşmaları şagirdin bilik və bacarıqlarını obyektiv şəkildə müəyyənləşdirməyə, həmçinin onun yaradıcı düşünmə qabiliyyətini inkişaf etdirməyə xidmət edir.

1. *Şifahi yoxlama.* Dərs zamanı müəllim şagirdlərə suallar verərək onların informatika terminləri, anlayışları və alqoritmləri nə dərəcədə mənimsədiyini müəyyən edir. Bu üsul xüsusilə yeni mövzunun təkrarı və biliklərin möhkəmləndirilməsi mərhələsində səmərəlidir.

2. *Yazılı işlər*: Proqramlaşdırma tapşırıqları, alqoritmlərin tərtibi, cədvəllərlə və verilənlərlə işləmə bacarıqları bu mərhələdə yoxlanılır. Yazılı işlər fərdi və ya qrup şəklində təşkil edilə bilər.
3. *Testlər*: Qısa müddətdə çox sayda şagirdin bilik səviyyəsini müəyyənləşdirmək üçün ən səmərəli vasitələrdən biridir. Testlər informatika anlayışları, əməliyyat sistemləri, ofis proqramları və digər mövzular üzrə biliklərin obyektiv qiymətləndirilməsinə imkan yaradır.
4. *Müşahidə*: Müəllim dərslərin prosesində şagirdin kompüterdə işləmə bacarığını, proqramlardan istifadə vərdişlərini, qrup işində əməkdaşlığını və yaradıcılığını müşahidə edir. Müşahidə formativ qiymətləndirmənin əsas üsullarından biridir.
5. *Portfolio*: Şagirdin fərdi işlərinin və layihələrinin toplusudur (məsələn, proqramlaşdırma kodları, təqdimatlar, araşdırma işləri, qrafik dizayn nümunələri). Portfolio şagirdin inkişaf dinamikasını və praktiki bacarıqlarının artımını əks etdirir.
6. *Özünü və qarşılıqlı qiymətləndirmə*: Şagirdlər müəyyən meyarlar əsasında öz və ya sinif yoldaşlarının işlərini qiymətləndirirlər. Məsələn, proqram kodunun düzgünlüyü, interfeysin dizaynı və ya təqdimatın məzmunu baxımından dəyərləndirmə aparılır. Bu üsul məsuliyyət, obyektivlik və tənqidi düşünmə bacarıqlarının formalaşmasına kömək edir.

Müasir qiymətləndirmə metodları ilə bağlı aşağıdakı istiqamətləri fərqləndirmək olar:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Formativ qiymətləndirmə | 4. Cəmləyici qiymətləndirmə |
| 2. Rəqəmsal (dijital) qiymətləndirmə | 5. Kompüter vasitəsi ilə qiymətləndirmə |
| 3. Təkrarlanan qiymətləndirmə | 6. Bacarıq əsaslı qiymətləndirmə |

Formativ qiymətləndirmə. Qiymətləndirməyə yeni yanaşmanın əsasını formativ qiymətləndirmə təşkil edir və bu, şagirdlərin öyrənmə prosesini izləmək, qarşıya çıxan çətinlikləri müəyyən etmək və onları aradan qaldırmaq məqsədinə xidmət edir. Pedaqoji baxımdan formativ qiymətləndirmə şagirdlərin təlim fəaliyyətinin davamlı izlənməsi kimi dəyərləndirilir və onların summativ qiymətləndirmədəki nəticələrinə əhəmiyyətli təsir göstərir. Müəllim dərslərin ərzində müntəzəm olaraq şagirdlərin fəaliyyətini müəyyən meyarlar əsasında qiymətləndirir, onların təlim ehtiyaclarını müəyyənləşdirir, öyrənmə prosesinə təsir edən səbəbləri aşkar edir və fəaliyyətin inkişafını stimullaşdırmaq üçün uyğun tədbirlər görür. Formativ qiymətləndirmə əsasən qeyri-formal xarakter daşıyır və meyarları fəaliyyətyönümlüdür. Bu üsullar təlim nəticələrindən çox, təlim prosesinin izlənilməsinə yönəlib.

Dijital qiymətləndirmə. Müasir dövrdə həyatın bütün sahələrində olduğu kimi, təhsildə də texnologiyalardan geniş istifadə edilir. Məhz buna görə dijital qiymətləndirmə rəqəmsal qiymətləndirmə adlandırılır. Bu qiymətləndirmə müasir dövrdə daha çox istifadə edilir. Təhsildə istifadə olunan elə bir metoddur ki, burada qiymətləndirmə müxtəlif rəqəmsal alətlər və texnologiyalar vasitəsi ilə aparılır. Ənənəvi üsulla aparılan yazılı imtahanlar, testlər əvəzinə (kağız üzərində) onlayn platformaların tətbiqi ilə həyata keçirilir.

Dijital qiymətləndirmənin əsas xüsusiyyətləri:

1. *Nəticələrin dərhal görünməsi*: rəqəmsal platformalar vasitəsilə aparılan qiymətləndirmədə nəticələr avtomatik olaraq hesablanır və şagirdlərə təqdim olunur. Bu isə həm müəllim, həm də şagird üçün vaxt itkisini minimuma endirir və öyrənmə prosesində operativ geribildirim imkanı yaradır.
2. *Şagirdlərin iştirak motivasiyasının artması*: İnteraktiv testlər, oyunlaşdırılmış qiymətləndirmə üsulları və vizual nəticələr şagirdlərin dərslə marağını artırır. Onlar öz nailiyyətlərini real vaxtda görə bildikləri üçün daha aktiv şəkildə təlim prosesinə qoşulurlar.
3. *Multimedia materialları*: şagirdlərdən müxtəlif formalarda (şəkillər, səs göndərməklə, video çəkilişlər və s.) cavablar alınır. Bu da interaktiv qiymətləndirmə üsülüdür.
4. *Dəqiqlik və sürət*: rəqəmsal qiymətləndirmə tez və dəqiq aparılır, bu zaman qiymətləndirmə prosesi avtomatlaşdırılır.
5. *Şagirdlərin zəif tərəflərinin dərhal müəyyən edilməsi*: dijital qiymətləndirmə nəticələrinin təhlili müəllimə şagirdlərin hansı mövzuda çətinlik çəkdiyini operativ şəkildə göstərir. Bu isə fərdi yanaşmanı gücləndirir və təlim prosesində korreksiya tədbirlərinin vaxtında görülməsinə imkan verir.
6. *Təkrar baxış və analiz*: rəqəmsal qiymətləndirmə nəticələri təhlil etməyə və gələcək təhsil strategiyaları qurmağa imkan verir. Müəllimlər şagirdlərin gerilədiyini izləyib daha düzgün dəstək verə bilər.
7. *Vaxt və resurs qənaəti*: ənənəvi kağız üzərində aparılan yoxlama prosesləri həm çox vaxt aparır, həm də əlavə resurs tələb edir. Dijital qiymətləndirmə isə bu prosesi avtomatlaşdıraraq həm müəllimin, həm də şagirdin vaxtına qənaət edir və səmərəliliyi artırır.

Dijital qiymətləndirmənin müsbət cəhətlərindən biri də onun müxtəlif məkanlardan və cihazlardan aparıla bilməsidir. Onlayn olduğu üçün ayrı-ayrı məkanlardan aparıla bilər. Qiymətləndirmə prosesi öyrənənlərin inkişafını izləmək və onları inkişaf etdirmək üçün mühüm vasitədir.

Təkrarlanan qiymətləndirmə. İnformatika dərslərində təkrarlanan qiymətləndirmə şagirdlərin mövzunu hansı səviyyədə mənimsədiyini müəyyənləşdirmək və onların inkişaf dinamikasını vaxtında izləmək məqsədilə tətbiq olunur. Bu qiymətləndirmə növü dövrü xarakter daşıyır və dərs prosesinin müxtəlif mərhələlərində — dərs zamanı, həftəlik olaraq və ya müəyyən mövzunun sonunda həyata keçirilə bilər. Təkrarlanan qiymətləndirmə nəticələri rəsmi bal sisteminə uyğun təqdim edilməyə də bilər; bəzən müəllim şagirdin məktəbli kitabçasında sözlü qeydlər, müşahidə xarakterli rəylər və ya simvolik işarələr vasitəsilə fikir bildirir. Bu yanaşma müəllimə şagirdin hansı bilik mərhələsində zəiflədiyini, hansı istiqamətdə irəliləyiş göstərdiyini və fərdi müdaxilə zərurətini daha operativ şəkildə müəyyənləşdirməyə imkan yaradır. Beləliklə, tədris prosesi tələbə ehtiyaclarına uyğun tənzimlənir və differensial yanaşma təmin olunur.

Təkrarlanan qiymətləndirmə müxtəlif fəaliyyət növləri vasitəsilə aparıla bilər. Müəllim ümumi sinfə istiqamətlənən suallar verərək şagirdlərin əsas anlayışları nə dərəcədə dərk etdiyini yoxlaya bilər. Məsələn: “Kompüterin əsas aparat hissələri hansılardır?” kimi suallar həm yaddaşın aktivləşdirilməsinə, həm də terminoloji dəqiqliyin möhkəmlənməsinə şərait yaradır. Eyni zamanda şagirdlərin MS Word proqramında mətn formatlaşdırma, cədvəl yaratma və qısa yollarla işləmə bacarıqları müşahidə edilərək qeydlər aparıla bilər. Bundan əlavə, quizlər, qısa testlər, kodlaşdırma nümunələri və məntiqi tapşırıqlar şagirdin bilgisayar düşünmə bacarıqlarını ölçmək üçün səmərəli vasitədir.

Təkrarlanan qiymətləndirmə ev tapşırıqları vasitəsilə də həyata keçirilə bilər. Adətən ev tapşırıqları layihə yönümlü olur və şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünü inkişaf etdirir. Məsələn, Scratch proqramlaşdırma mühitində sadə oyun və ya animasiya hazırlanması tapşırıqla bilər. Layihə təqdim edilərkən blokların düzgün birləşdirilməsi, funksiyaların tətbiqi, personajların idarə olunması və məntiqi ardıcılığın qurulması meyar kimi götürülərək balla dəyərləndirilir. Bu tip tapşırıqlar şagirdin həm alqoritmik düşünmə bacarığını, həm də proqramlaşdırma mühitlərinə adaptasiya səviyyəsini ölçür.

Mövzu ilə bağlı digər nümunə kimi “Əməliyyat sistemləri” dərslərində şagirdlərə Windows və Linux sistemlərini müxtəlif parametrlər üzrə müqayisə etmək tapşırıqları bilər. Şagirdlərin bu tapşırıq əsasında tərtib etdikləri cədvəllər, qrafik müqayisələr və qısa məntiqi izahlar onların analitik düşünmə bacarıqlarını nümayiş etdirir.

Ümumiyyətlə, informatika dərslərində qiymətləndirmə təkcə nəzəri biliklərin yoxlanılması ilə məhdudlaşmamalıdır. Bu fənn praktiki fəaliyyət və bacarıqlar üzərində qurulduğu üçün fayl yaradılması, proqram yazılması, qovluqların strukturlaşdırılması, şəkil redaktəsi və s. kimi tətbiqi tapşırıqlar daha çox əhəmiyyət kəsb edir. Belə praktiki qiymətləndirmə şagirdlərin real informasiya mühitində sərbəst işləmə bacarıqlarını nümayiş etdirməyə şərait yaradır və onların gələcək texnoloji kompetensiyalarının formalaşmasına mühüm töhfə verir.

Cəmləyici qiymətləndirmə. Bu qiymətləndirmə tədris prosesinin müəyyən bir mərhələsinin (mövzu, bölmə, yarımil və ya dərs ilinin) sonunda keçirilən qiymətləndirmədir. Onun əsas məqsədi şagirdlərin ümumi nailiyyət səviyyəsini müəyyənləşdirmək və əldə olunan nəticələri rəsmi şəkildə dəyərləndirməkdir.

Xüsusiyyətləri:

- *Yekun xarakter daşıyır* – tədrisin sonunda aparılır.
- *Rəsmi nəticə verir* – bal və ya qiymət formasında ifadə olunur.
- *Standartlara əsaslanır* – əvvəlcədən müəyyən edilmiş təlim nəticələrinə uyğun aparılır.
- *Nəticəyə yönəlib* – şagirdin “öyrəndi, ya öyrənmədi” vəziyyətini ölçür.

Cəmləyici qiymətləndirmənin məqsədləri:

- Şagirdin bilik və bacarıqlarını yekun şəkildə müəyyənləşdirmək.
- Təhsil proqramının mənimsənilmə səviyyəsini yoxlamaq.
- Müəllim, şagird və valideynlərə obyektiv hesabat vermək.
- Növbəti mərhələ üçün şagirdin hazırlıq səviyyəsini qiymətləndirmək.

Cəmləyici qiymətləndirmə aşağıdakı üsullarla aparıla bilər: test imtahanları (qapalı və açıq tipli suallar, yazılı işlər (esse, hesabat, inşa), şifahi imtahan, yekun layihə və təqdimatlar.

Bacarıq əsaslı qiymətləndirmə (BƏQ). Bacarıq əsaslı qiymətləndirmə müasir təhsil sistemində və kadr hazırlığında tətbiq olunan ən aktual yanaşmalardan biridir. Bu yanaşma şagirdin və ya öyrənənin yalnız nəzəri biliklərini deyil, həmin bilikləri real həyatda tətbiq etmək bacarığını da ölçməyi hədəfləyir. Ənənəvi qiymətləndirmə əsasən faktların, qaydaların və anlayışların

mənimsənilməsini yoxladığı halda, bacarıq əsaslı qiymətləndirmə şagirdin praktiki fəaliyyətini, real problemləri həll etmə qabiliyyətini və yaradıcı yanaşmasını qiymətləndirir.

Bacarıq əsaslı qiymətləndirmənin əsas xüsusiyyətləri:

- *Nəticə yönümlüdür* – şagirdin nəyi öyrəndiyi deyil, öyrəndiyini necə tətbiq etdiyi ön plana çıxarılır.
- *Praktik tapşırıqlara əsaslanır* – proqram yazmaq, alqoritm qurmaq, informasiya axtarışı aparmaq, təqdimat hazırlamaq kimi fəaliyyətlər vasitəsilə aparılır.
- *Real problemlər üzərində qurulur* – gündəlik həyatdan, texnologiyadan və ya peşə fəaliyyətindən götürülmüş situasiyaların həlli qiymətləndirmənin əsasını təşkil edir.
- *Meyarlara (rubriklərə) əsaslanır* – qiymətləndirmə obyektivliyi təmin etmək üçün əvvəlcədən hazırlanmış kriteriyalar (düzgünlük, funksionallıq, kreativlik, əməkdaşlıq bacarığı və s.) tətbiq olunur.
- *Fəaliyyət yönümlüdür* – şagirdin öyrənmə prosesində göstərdiyi real fəaliyyət və nəticə əsas götürülür.

Bacarıq əsaslı qiymətləndirmənin əhəmiyyəti:

- Şagirdlərin praktiki və alqoritmik düşünmə bacarıqlarını inkişaf etdirir.
- Təhsilçilərdə yaradıcılıq, problem həll etmə və əməkdaşlıq vərdişlərini formalaşdırır.
- Onların gələcək peşə fəaliyyətinə uyğun kompetensiyaları ölçür.
- Müəllimə yalnız bilik yoxlaması deyil, həm də təlim prosesinin keyfiyyətini izləmək imkanı verir.

Kompüter Vasitəsilə Qiymətləndirmə (Computer-Based Assessment- CBA). Bu

qiymətləndirmə tapşırıqların kompüter proqramları və ya onlayn platformalar üzərindən keçirilir. CBA-nın xüsusiyyətləri:

- Avtomatlaşdırılmış sual-cavab sistemləri
- Multimedia elementləri (video, şəkil, interaktiv qrafiklər)
- Avtomatik qiymətləndirmə və nəticə hesabı
- Uzaqdan imtahan və ya qiymətləndirmə imkanı
- Təhlil və nəticə əsasında təkmilləşdirmə təklifləri (learning analytics)

BƏQ və KVQ eyni zamanda istifadə edilərsə müasir, səmərəli və çevik qiymətləndirmə sistemləri alınır. Nümunələr:

- Proqramlaşdırma bacarığının interaktiv kodlaşdırma mühiti üzərindən yoxlanılması.
- Dil bacarıqlarının dinləmə, danışmaq və yazılı tapşırıqlar əsasında avtomatlaşdırılmış şəkildə ölçülməsi.
- Tibbi və ya texniki sahələrdə simulyasiya proqramları ilə real ssenarilərin qiymətləndirilməsi.
- Müəllimlərin peşəkar bacarıqlarının rubrik əsaslı e-platformalarla qiymətləndirilməsi (məsələn, *Google Classroom, Moodle, Edmodo*).

Üstünlüklər:

Bacarıq əsaslı	Kompüter vasitəsilə
Real həyatda tətbiq olunan bacarıqları ölçür	Çevik və qısa zamanda qiymətləndirmə imkanı yaradır
Şagirdin/kadın inkişaf səviyyəsini müəyyənləşdirir	Vaxt və resurslara qənaət edir
Ədalətli və şəffaf qiymətləndirmə üçün rubriklərdən istifadə olunur	Avtomatik hesabat və nəticə təhlili təmin edir

İnformatika dərslərinin qiymətləndirilməsində müasir yanaşmalar təlimin keyfiyyətini artırmaqla yanaşı, şagirdlərin öyrənmə prosesində daha fəal iştirakını təmin edir. Bu yanaşmalar biliklərin sadəcə yoxlanılmasına deyil, onların praktik tətbiqinə, problem həll etmə bacarıqlarına və yaradıcı düşüncəsinə də diqqət yetirir. Müəllim qiymətləndirmə vasitəsilə yalnız nəticəni deyil, həm də öyrənmə prosesini izləyir, şagirdlər isə öz nailiyyətlərini görərək özünü inkişafa daha çox həvəslənirlər. Beləliklə, müasir qiymətləndirmə üsulları informatika dərslərində həm öyrədən, həm də öyrənən üçün inkişafedici imkanlar yaradır.

Ədəbiyyat

1. Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində İslahat Proqramı
2. Zülfiyyə Veysova “Ümumi orta təhsil səviyyəsi üzrə yeni fənn kurikulumlarının tətbiqi”, 2013
3. Azərbaycan Respublikasının ümumi təhsil sistemində Qiymətləndirmə Konsepsiyası
4. “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Bakı, 2009
5. <https://www.wikipedia.org/>